

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIKLARIDAGI KOGNITIV- PRAGMATIK MASHQLAR TURLARI VA MAZMUNI

Jahonova Nargiza Yunus qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta'lim jarayonida faqatgina nazariy bilim berish yetarli emas, balki o'quvchilarning fikrlash, muloqot va real hayotga moslashish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ona tili darslarida kognitiv-pragmatik topshiriqlar bu borada samarali vosita bo'lib, ular o'quvchilarning idrok, nutq va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada kognitiv-pragmatik topshiriqlar tizimi va uning ahamiyati ilmiy manbalarga asoslangan holda tahlil qilinadi. Kognitiv-pragmatik mashqlarning ba'zi ko'rinishlari darslikdagi mashqlar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, pragmatik tilshunoslik, kognitiv-pragmatik yondashuv, kognitiv-pragmatik mashq va topshiriqlar, analitik topshiriqlar, mantiqiy mashqlar, nutq vaziyati bilan bog'liq mashqlar, kontekstual mashqlar, matn yaratish va qayta ishlash topshiriqlari, hayotiy nutqiy vaziyatlarga oid topshiriqlar.

Abstract: Nowadays, it is becoming increasingly important in the educational process not only to provide theoretical knowledge but also to develop students' thinking, communication, and real-life adaptation skills. Cognitive and pragmatic tasks in native language lessons are an effective tool in this regard, as they help develop students' perception, speech, and logical thinking abilities. This article analyzes the system of cognitive and pragmatic tasks and their significance based on scientific sources. Some types of cognitive-pragmatic tasks are analyzed through exercises presented in the textbook.

Key words: cognitive linguistics, pragmatic linguistics, cognitive-pragmatic approach, cognitive-pragmatic exercises and tasks, analytical tasks, logical exercises, exercises related to speech situations, contextual exercises, tasks for creating and processing texts, tasks related to real-life speech situations.

Аннотация: В настоящее время в образовательном процессе становится всё более важным не только предоставление теоретических знаний, но и развитие навыков мышления, общения и адаптации учащихся к реальной жизни. Познавательные-прагматические задания на уроках родного языка являются эффективным инструментом в этом плане: они способствуют развитию у учащихся восприятия, речи и логического мышления. В данной статье анализируется система познавательных-прагматических заданий и её значение на основе научных источников. Некоторые формы познавательных-прагматических заданий были проанализированы на основе упражнений из учебника.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, прагматическая лингвистика, когнитивно-прагматический подход, когнитивно-прагматические упражнения и задания, аналитические задания, логические упражнения, упражнения, связанные с речевыми ситуациями, контекстуальные упражнения, задания по созданию и переработке текста, задания, связанные с реальными речевыми ситуациями.

KIRISH

Kognitiv-pragmatik mashq va topshiriqlarni tahlil qilish uchun, avvalo, kognitiv va pragmatik tilshunoslikning mazmunini alohida hamda birgalikda ochib berish maqsadga muvofiqdir.

"Kognitiv" atamasining asosida "bilish", "idrok etish" degan ma'nolar yotadi. Tilshunos olim Sh. Safarov fikricha: "Bilim olish va saqlash, uni amalda qo'llash va uzatish manbai va, nihoyat, uni shakllantiruvchi vosita bo'lgan til tizimi kognitiv tahlil obyekti ekanligiga hech qanday shubha yo'q... Bilimning mavjudligi tilning mavjudligidan. Tilning o'zi esa kognitiv tizimning faoliyati mahsulidir, lisoniy tarkiblar tafakkur faoliyati natijasida shakllanadi".

Til ommaviy axborot vositalarini yaratish, talqin qilish va idrok etishda muhim rol o'ynaydigan, shuningdek, har bir jamiyatning haqiqiylikni belgilovchi asosiy vositalardan biridir. Kognitiv tilshunoslikning asosiy vaziri

fasi va maqsadi – til tizimining insonlarni o‘rab turgan muhitni, insoniyat tarixi va madaniyatini, urf-odatlarini o‘rganishda, anglab olishdagi ishtirokini aniqlash, inson ongidagi mavjud tajribaga suyanib, to‘plangan bilimni ma‘lum tartibga tushirish, uni boshqalarga uzatishda vositachilik qilayotgan tilning rolini tadqiq etishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborotning inson ongidagi faollashuv darajasi, uzatiladigan axborot mazmuni yoki axborotni tinglovchiga yetkazilmoqchi bo‘lgan ma‘lumot muloqotga kirishayotgan shaxs tomonidan talaffuz etilgan gap intonatsiyasi turi, urg‘ularning joylashtirilishi orqali tinglovchiga yetkaziladi. Matnning real voqelikka munosabati, ya‘ni haqiqatga mos kelish-kelmasligi, ma‘lumki, mutlaq haqiqat bilan gapiruvchining u to‘g‘risida berayotgan axboroti doimo bir-biriga mos kelmaydi, chunki inson turli sabablarga ko‘ra (bilib-bilmasdan, ataylab) voqelikni o‘zicha talqin qiladi. Bunday holatlar gapiruvchining oldiga qo‘ygan maqsadiga bog‘liq bo‘ladi: gapiruvchi fakti o‘zidek yetkazishi, qisman yoki butunlay buzib ko‘rsatishi uning aqliy imkoniyatlariga, ba‘zan esa oldiga qo‘ygan maqsadiga monand bo‘lishi mumkin.

Kognitiv tilshunoslik inson tomonidan til tizimini va ushbu tizimni harakatga keltiruvchi omillarni o‘zlashtirishi hamda ulardan foydalanish qoidalarini qay yo‘sinda tartibga solishi kabi masalalar bilan shug‘ullanadi ^[4, 175].

Pragmatika – tilshunoslikning amaliy sohasi bo‘lib, tilning qanday qo‘llanilishi va bu jarayonda kontekst, muallif hamda qabul qiluvchining roli o‘rganiladi ^[8].

Pragmalingvist olim J. Layonz pragmatikani “Tinglovchini uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikasiyada qo‘llanishini tavsiflaydi. Bu – pragmatika lisoniy vositalarning shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug‘ullanadi, deyish demakdir”, deb ta‘riflaydi ^[7, 68].

Yana bir pragmalingvist olim Klausning fikricha esa “Pragmatik mazmunli gaplar bir yoki bir necha shaxslarga, odamlar guruhiga, ijtimoiy sinflarga, ma‘lum jamoatchilik tashkilotlariga oid bo‘lishi talab qilinadi” ^[7, 51].

Xalqaro Pragmatika Assotsiatsiyasining asoschisi Jef Verschuren esa pragmatikani “odamlarning tildan foydalanishini” o‘rganish sifatida tavsiflaydi. Pragmalingvist Huang esa “Pragmatika – mo‘ljallangan til va umuman inson hayoti o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida tushuncha berish, ya‘ni til xulq-atvorining har bir jihati bo‘yicha funksional nuqtayi nazar’ni nazarda tutadi”, deb ta‘riflaydi ^[5, 11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tilni o‘qitishga kognitiv-pragmatik yondashuv kognitiv va pragmatik mashq hamda topshiriqlar mazmuniga singdiriladi. Kognitiv topshiriqlar – bu o‘quvchilarning idrok qilish, mantiqiy tahlil qilish va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan mashqlar. Pragmatik topshiriqlar esa nutqiy faoliyatni amaliyotda qo‘llashni, turli muloqot sharoitlarida to‘g‘ri javob bera olishni va o‘z fikrini mantiqiy asoslab bera olishni nazarda tutadi. Tilshunoslik va pedagogik tadqiqotlarga ko‘ra (A.A. Leontyev, V.V. Davidov), ona tili darslarida bu ikki turdagi topshiriqlarni uyg‘unlashtirish o‘quvchilarning lingvistik bilimlarini chuqurlashtirish, nutqiy muloqot qobiliyatini rivojlantirish, mantiqiy fikrlash va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini oshirish, amaliy tafakkurini shakllantirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ona tili darslarida kognitiv-pragmatik yondashuv quyidagi asosiy topshiriq turlarini o‘z ichiga oladi: Analitik topshiriqlar (grek tilidan olingan bo‘lib – “analytikos”, ya‘ni “tahlil qilish qobiliyatiga ega bo‘lish” yoki “elementlar yoki prinsiplarga bo‘linish” degan ma‘nolarni anglatadi) – o‘quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Analitik topshiriqlar quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin: berilgan matndan asosiy fikrni ajratib ko‘rsatish; gap tarkibidagi ortiqcha so‘zni aniqlash va sababini tushuntirish. Fikrimiz dalili sifatida 4-sinf ona tili darsligining 1-qismida berilgan 128-mashqni misol qilishimiz mumkin.

128-mashq: Matnni o‘qing. Matn nima haqida?

Dunyodagi eng aholisi ko‘p mamlakat – Xitoy. U yerda milliarddan ortiq odam yashaydi! Eng farovon yurt – Shvetsariya, yashash uchun eng xavfsiz mamlakat – Islandiya. Jahondagi eng kichkina davlat – Vatikan. Uning hududi yarim kv.km ham chiqmaydi. Solishtirish uchun: Toshkentning Chilonzor tumani hududi 30 kv.km atrofida.

Olamdagi eng ajoyib, fayzli, barakali, bag‘rikeng yurt – bu

Matndan bosh harf bilan boshlangan joylar nomini va ma‘nodosh so‘zlarni topib, ko‘chiring. Nuqtalar o‘rniga qaysi mamlakat nomini qo‘yishni to‘g‘ri deb bilasiz? Fikringizni asoslab bering ^[9, 70].

Mashq uchun quyidagi qo‘shimcha topshiriqlarni ham berish mumkin: Matnga qanday sarlavha qo‘yish mumkin? Matndagi ot so‘z turkumiga oid so‘zlar ostiga chizing; Matndagi ot so‘z turkumiga oid so‘zlarni ikki ustunga ajrating; Birinchi ustunga shaxs va narsa nomlarini, ikkinchi ustunga joy nomlarini yozing.

Shaxs va narsa nomlari	Joy nomlari

Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida bunday tahliliy mashqlar anchagina bo'lib, mashqlar orqali o'quvchilar har qanday matni (og'zaki yoki yozma) tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar va shu orqali nutq madaniyati bilan tanishadilar (ya'ni, til me'yorlari haqida bilim va ulardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar). Kognitiv-pragmatik topshiriqlarning ikkinchi turi mantiqiy mashqlardir. Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning o'xshashlik va farqlarni aniqlash, bog'liqliklarni tushunish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Ona tili darslarida mantiqiy mashqlar va topshiriqlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning fikr doirasini kengaytiradi, balki ularda analitik tafakkur, tanqidiy yondashuv va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ona tili darslarida mantiqiy mashqlarni qo'llash nafaqat tilni o'rganish, balki fikrni tartibga solish, muloqot ko'nikmalarini oshirish va o'quvchilarning faoliyatini faollashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Mantiqiy mashqlar va topshiriqlar o'quvchilarga til bilan bir qatorda fikrlash jarayonlarini ham rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularga kelajakda murakkab vaziyatlarga qarshi turish imkonini beradi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, ona tili darslarida mantiqiy mashq va topshiriqlar yordamida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Turli mamlakatlarda ushbu yondashuv bilimni amaliy qo'llash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Quyida jahon tajribasida keng foydalanilayotgan ayrim mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan dastur va topshiriqlarning namunalarini izohlaymiz. Fikrlashni rivojlantirish dasturlari – o'quvchilar an'anaviy qoidalardan tashqariga chiqadigan fikrlash usullarini o'rganishadi, mantiqiy munosabatlarni tahlil qilishadi va muammolarga ijodiy yechimlar topishadi.

Tahliliy o'yin va mantiqiy topshiriqlar – o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish uchun ona tili darslarida tahliliy o'yinlar va mantiqiy topshiriqlardan foydalaniladi. Masalan, matnlarni tahlil qilish, so'zlarni mantiqiy tartibda joylashtirish, sinonim va antonimlarni topish kabi faoliyatlar orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkur va lug'at boyligi kengaytiriladi. Suhbat va bahs-munozara texnologiyalari – o'quvchilarni muloqot va tanqidiy fikrlashga o'rgatish maqsadida ona tili darslarida bahs-munozaralar texnologiyasidan foydalaniladi. Darslarda muayyan mavzular yoki matnlar asosida o'quvchilar o'z fikrlarini himoya qiladilar, savollar beradi va boshqalarning nuqtayi nazarini tahlil qilishadi. Ko'rgazmali va interfaol mashqlar – ona tili darslarida texnologiyalar va interfaol platformalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. O'quvchilar uchun turli interfaol testlar va muammoli vaziyatlar yaratilib, ular mazkur muammolarni tahlil qilish va yechim topishga undaladi.

Ijodiy yozuv va hikoya tuzish – o'quvchilar uchun ijodiy yozuv orqali fikrni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Darslarda o'quvchilarga no'anaviy vaziyatlarda o'z g'oyalarini bayon etish topshirig'i berilib, ular bu orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradilar. Ona tili darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularni matn tahlili, mantiqiy xulosa chiqarish, ijodiy yozuvlar, o'xshashlik va qarama-qarshiliklarni tahlil qilish, savol-javob va munozaralar orqali fikr yuritishga yo'naltirish zarur. Bu usullar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish va o'z nuqtayi nazarini asoslash ko'nikmalarini kuchaytiradi. Shu bilan birga, interfaol va qiziqarli topshiriqlar orqali til o'rganish jarayonida ularning tafakkurini chuqurlashtirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirish mumkin ^[10].

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydigan topshiriqlar "do'stlik" va "tanish-bilishlik" so'zlarining farqini, "quyosh nuri" va "shamol esishi" hodisalari orasidagi bog'liqlikni tushuntirish kabi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

 Poyabzal va qalam o'rtasida qanday umumiylik bor? Ta'riflang.

4-sinf ona tili darsligining 4-qismidagi 10-mavzu "Ijodkorlik soati. Loyiha ishi"ga bag'ishlangan. Ushbu mavzudagi 39-mashq o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, o'zaro taqqoslash orqali xulosa chiqarishga undaydi.

Bir ko'rganda poyabzal va qalam orasida hech qanday umumiylik yo'qday. Lekin o'quvchilar mantiqiy fikrlab, ular orasidagi umumiylikni topishga harakat qiladilar. Masalan, poyabzal ham, qalam ham bittadan, ikkovi ham tik turibdi, ikkalasining ham kattaligi bir xil tasvirlangan... ^[3, 37].

Kontekstual mashq va topshiriqlar.

Bunday mashqlar o'quvchilarning pragmatik tafakkurini shakllantirish, turli nutqiy vaziyatlarga mos ravishda javob berish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili fani

bo'yicha kontekstual mashq va topshiriqlar o'quvchilarning tilni amaliy ravishda tushunishi va ishlatishi uchun juda muhimdir.

Bu mashqlar tilni o'rganishning o'ziga xos usuli bo'lib, o'quvchiga real vaziyatlarda tilni ishlatish imkonini beradi.

Kontekstual mashq va topshiriqlar quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

Dialog tuzish: Dialog tuzishga oid topshiriqlar o'quvchidan tabiiy va oddiy muloqot tilini ishlatishni talab qiladi. Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida dialog tuzishga oid mashqlar "suhbatlashing" mazmunida berilgan bo'lib, o'quvchilar partadoshlari bilan biror mavzu haqida suhbatlashadilar, ya'ni dialog tuzadilar. Quyida darsliklardagi dialog tuzishga oid mashqlardan namunalar keltiramiz.

2-sinf 1-qism darsligining 3-mavzusi "Samarqand – go'zal shahar" deb nomlanadi (37-bet).

Mavzu yuzasidan berilgan 6-mashqni bajarishda o'quvchilar dialog tuzishadi.

4-sinf 3-qism ona tili darsligidagi 25-mavzu "Sonlarning turlari" deb nomlanadi (73-bet).

Bu mavzudagi 101-mashqni bajarishda savdo do'koniga borish, oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish bilan bog'liq dialog tuzishlari kerak.

Mashq sharti quyidagicha: rasm asosida partadoshingiz bilan suhbatlashing.

Nutqingizda mahsulotlarning narxi va miqdorini bildiruvchi so'zlarni qo'llang. Sonlarni alohida belgilang, qisqa matn yozing.

Matnni tahlil qilish va savollarga javob berish: Bunday mashqlar o'quvchini matndagi ma'lumotlarni va uning mazmunini tushunishga undaydi. Bu turdagi mashqlarni bajarishda o'quvchilar matnlarni o'qib, uni tahlil qilishda va matn asosida berilgan savollarga javob berishadi.

2-sinf 1-qism darsligining 3-mavzusi "Samarqand – go'zal shahar" deb nomlanadi (34-bet). Mavzu yuzasidan berilgan 3-mashq aynan matnni tahlil qilish va savollarga javob berishga oid.

3-mashq: Matnni o'qing. Savollarga javob bering.

Bundan olti asr muqaddam Samarqand qadimgi o'rnidan janubroqda qayta tiklandi va ko'p o'tmay, Amir Temur tomonidan mamlakat poytaxtiga aylantirildi. Shahar atrofi olti darvozali mudofaa devori bilan o'rab olindi, mustahkam binolar qurildi. Keyinroq shaharning markaziy maydoni – Registon barpo etildi. ("Bolalar ensiklopediyasi" dan)

Samarqandda nimalar qurildi? Samarqandning markaziy maydoni nima deb ataladi?

Matnda ajratib ko'rsatilgan so'zlarni daftaringizga ko'chiring. Undosh harflar tagiga chizing.

Tasviriy matn yaratish: Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarida rasm asosida matn, hikoya yaratishga oid mashqlar ancha ko'p bo'lib, o'quvchilarga o'ziga xos tarzda tilni ishlatishni va tasvirlashni o'rgatadi.

Tasviriy matn yaratishga oid mashqlarning shartlari rasmga qarang va shu rasmga asosanib qisqa hikoya yozing, rasmda nima bo'layotganini, odamlar yoki tabiatni qanday tasvirlash mumkinligini o'ylang, rasmlar orasida qanday bog'liqlik bor, fikringizni izohlang... kabi bo'lishi mumkin.

2-sinf ona tili darsligining 1-qismida x va h harflarining ishlatilishi bilan bog'liq 12-mashq (74-bet) berilgan. Mashqda zavod va fabrikalarning tabiatga ta'siri tasvirlangan. O'quvchilar rasm asosida x va h harflari qatnashgan so'zlardan foydalanib, kichik hikoya tuzishlari kerak. O'quvchilar o'z hikoyalarida zavod va fabrikalardan chiqayotgan zaxarli moddalarning havoga, suv va tuproqqa ta'siri, buning oqibatida kelib chiqadigan muammolar haqida aytishlari mumkin.

So'z boyligini oshirishga oid mashq va topshiriqlar: Bunday mashqlar o'quvchilarning ma'lum bir mavzu doirasidagi so'z boyligini kengaytiradi.

Birinchi sinfdan boshlab o'quvchilar so'zlarning ma'nosi (ma'nodosh, zid ma'noli, shakldosh) haqida bilimga ega bo'lib borishadi. So'zlar ifodalagan ma'noni o'rganish 4-sinfga kelib yanada yuqori bosqichga ko'tariladi.

O'quvchilar 1-chorakda 9–12-darslarda ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlar bilan bog'liq talaygina mashq va topshiriqlarni bajaradilar. Avvalgi sinflarda o'rgangan bilimlarini yanada mustahkamlaydilar. Shu bilan birga, ularning nutq boyligi yanada ortadi. Ushbu mavzularda berilgan mashqlarning shartlari quyidagi jadvalda ifodalangan.

1-jadval: So'zlarning ma'nosi

	Ma'nodosh so'zlar	Zid ma'noli so'zlar	Shakldosh so'zlar
So'zlar topish	59-, 60-, 70-, 71-, 74-mashqlar	61-, 63-, 68-, 77-, 78-mashqlar	88-mashq
Juftlab yozish	62-, 69-, 73-mashqlar	79-, 80-, 83-mashqlar	
So'zlar ishtirokida gaplar tuzish	72-, 62-mashqlar	67- 82-mashqlar	
So'zlardan mosini qo'yish	64-mashq	81-mashq	
Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni almashtirish	65-mashq		
So'zlar ishtirok etgan gaplar topib yozish		67-mashq	
So'zlar qatorini davom ettirish	76-mashq	82-mashq	
Ma'nosini izohlash			85-, 87-mashqlar

Bu mashqlar yordamida o'quvchi tilni nafaqat grammatik jihatdan, balki amaliy va kontekstual tarzda o'rganishi mumkin. Har bir topshiriq o'quvchini tildan foydalangan holda real hayotdagi vaziyatlarni tasavvur qilishga va tushunishga undaydi.

Kognitiv-pragmatik mashqlarning keyingi turi matn tuzish va davom ettirish bilan bog'liq. Bunday mashqlar o'quvchilarning ijodiy fikrlash va mantiqiy bog'liqlikni shakllantirish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu ko'rinisdagi mashqlar berilgan hikoya yoki matnni davom ettirish, reja asosida matn yoki hikoya tuzish, aralash berilgan so'z yoki gaplarni o'z o'rniga qo'yib, gap va matn hosil qilish kabi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

Matnni davom ettirishga oid mashqlarni bajarishda o'quvchilar ham mantiqiy, ham ijodiy fikrlaydilar. Bilim doirasi, dunyoqarashi, tafakkuridan kelib chiqib, fikrlarini so'zlarda ifodalaydilar. 4-sinf 1-qism darsligidagi 1-dars "3-sinfda o'tilganlarni takrorlash" (8-bet)ga oid bo'lib, o'quvchilardan nafaqat hikoyani davom ettirish, balki noodatij fikrlashni ham talab qiladi.

5-mashq. Hikoyani o'qing.

Bobom biznikiga tez-tez kelib turardi. Har doim kelganlarida menga yoqadigan ertak kitob olib kelardi. Bobom kelganlarida ukam ikkimiz yonlariga yotib olib, ertak eshitardik. Bobom ertakni mana bunday boshlardilar: *"Tong saharlab yo'lga tushdim. Yo'l yurdim, yo'l yursam ham mo'l yurib, katta avtobuslar yuradigan katta ko'chaga chiqdim. Shaharga boraman, deb avtobuslardan biriga qo'l ko'tardim..."*

Hikoyani davom ettiring. Unda shunday bir loyiha haqida aytingki, hali buni hech kim o'ylab topmagan bo'lsin. Masalan: avtobus yer ostida yurar ekan... Reja asosida matn yoki hikoya tuzishga oid mashqlar o'quvchilarni tugallangan mazmunli insho va bayon yozishga tayyorlashda eng asosiy vositadir. Shu bilan birga, bunday topshiriqlar o'quvchilarda reja asosida ish ko'rish, tartib-intizomlilikni ham shakllantiradi. 3-sinf 2-qism ona tili darsligining 20-betida berilgan 6-mavzudagi "Ijodkorlik soati. Loyiha ishi" reja asosida matn yoki hikoya tuzishga oid topshiriqqa misol bo'ladi.

Tasavvur qiling, siz tadbirkorsiz. Kuzgi meva va sabzavotlardan mahsulot ishlab chiqardingiz. O'z mahsulotingizni namoyish qiling. Reklama uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Fikringizni yozma bayon qiling.

Reja:

1. Saxiy kuz.
2. Meva va sabzavotlardan mahsulot yaratdim.
3. Mahsulot reklamasi.
5. Hayotiy nutqiy vaziyatlarga oid topshiriqlar.

Bunday topshiriqlar o'quvchilarni real hayotdagi kommunikativ vaziyatlarga tayyorlashga xizmat qiladi. Hayotimiz davomida biz deyarli har kuni jamoat joylarida biror narsa so'rash yoki taklif qilish, notanish kishilar bilan tanishish, xizmat ko'rsatish sohasi ishtirokchisi bo'lish kabi turli xil kommunikativ vaziyatlarga duch kelamiz. Kommunikativ vaziyatlarda to'g'ri nutq harakatini amalga oshirishni o'rgatishda til ta'li-

mining o'zni beqiyos. Ona tilidagi nutqiy vaziyatlarga oid topshiriqlar o'quvchilarda kommunikativ vaziyatlarda muloqot ko'nikmasining shakllanishida katta ahamiyatga ega. Bunday topshiriqlar boshlang'ich sinf ona tili darsliklarining barchasida uchraydi.

4-sinf 4-qism ona tili darsligining 73-betida berilgan muammoli vaziyat bu turdagi topshiriqqa misol bo'la oladi. 93-mashqda o'quvchilar uyali aloqa vositalarining yaratilishi, uni ishlatish haqidagi foydali maslahatlarni bilib oladilar. So'ngra quyidagi hayotiy vaziyatga javob berishga harakat qiladilar: Tasavvur qiling, oila a'zolaringiz sizga uyali telefon orqali internet saytlariga kirishga taqiq qo'yishdi. Siz o'zingizni qanday tutasiz? Internetdan to'g'ri foydalanishingizni ularga qanday isbotlay olasiz? Fikringizni batafsil ayting.

XULOSA

Pedagogik tadqiqotlarga ko'ra (O.V. Afanasyeva, A.A. Verbitskiy), kognitiv-pragmatik topshiriqlarning samaradorligi quyidagi jihatlar bilan izohlanadi: tilni amaliy o'rganishga yordam beradi – o'quvchilar so'z va gaplarni real hayotda qanday ishlatishni tushunadilar; o'quv jarayonini faollashtiradi – an'anaviy yodlash usulidan ko'ra, mantiqiy tahlil va muhokama qilish ko'proq natija beradi; nutqiy ko'nikmalarni shakllantiradi – o'quvchilar turli vaziyatlarda to'g'ri muloqot qilishni o'rganadilar; mustaqil fikrlash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini oshiradi – o'quvchilar berilgan ma'lumotni chuqur o'rganib, o'z xulosalarini chiqaradilar. Ona tili darslarida kognitiv-pragmatik topshiriqlar tizimidan foydalanish o'quvchilarning lingvistik, mantiqiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvning samaradorligi ilmiy manbalarda tasdiqlangan bo'lib, u o'quvchilarning bilimni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baynazarova D.D. 3-sinf ona tili darsligi. II qism. – Toshkent: "Novda edutainment", 2023. – 88 bet.
2. Baynazarova D.D., Toirova M.E. 4-sinf ona tili darsligi. III qism. – Toshkent: "Novda edutainment", 2023. – 96 bet.
3. Baynazarova D.D., Toirova M.E. 4-sinf ona tili darsligi. IV qism. – Toshkent: "Novda edutainment", 2023. – 88 bet.
4. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish: darslik. – Toshkent: "Yoshlar matbuoti", 2023. – 264 bet.
5. Mey J.L. Pragmatics: An Introduction. Second edition. – Australia: Blackwell Publishing, 2001. – 416 p.
6. Kuranov S.D. 2-sinf ona tili darsligi. I qism. – Toshkent: "Novda edutainment", 2023. – 88 bet.
7. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – 318 bet.
8. Sobirova N.M. Media matnlarining pragmatik xususiyatlari // Qo'qon universiteti xabarnomasi. – 13-son, 2024. – B. 343–347.
9. Toirova M.E. 4-sinf ona tili darsligi. I qism. – Toshkent: "Novda edutainment", 2023. – 88 bet.
10. Umarova A.B. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida mantiqiy mashqlar va topshiriqlardan foydalanish texnologiyasi // Innovative Developments and Research in Education, International scientific-online conference, Vol. 3, No. 32 (2024). – 2024-11-01.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.